

TOPONIM – ETNOSTÍN MÁDENIY VERBALLÍQ BELGISI SÍPATÍNDÁ

Tolibayev Xojaaxmed Yelbayevich – Qaraqalpaq mámleketlik universiteti úlken oqıtıwshısı, PhD

Annotaciya. Qaraqalpaq dástanlarındaǵı toponimlerdiń quramındaǵı milliy-mádeniy komponentler – tábiyǵıy obyektlerdi jekkelewshi sózlerden jasalǵan, dene músheleri arqalı bildirilgen atamalar, etnos atamaları – etnonimler, urıw, qáwim atamaları, ósimlik hám haywanatlarǵa baylanıslı atamalar, tábiyǵıy obyektlerdiń túrtúsi hám muǵdarına baylanıslı atamalar, tariyxıy hám turmıslıq waqıyalarǵa baylanıslı atamalar dep bólip qaraldı.

Tayanısh sózler: toponim, qaraqalpaq folklorı, lingvokulturologiya, milliy-mádeniy komponent, onomastika.

Annotatsiya. Qaraqalpaq dostonlaridagi toponimlarning tarkibidagi milliy-madaniy komponentlar – tabiiy ob’ektlarni yakkalovchi so‘zlardan yasalgan, tana a’zolari orqali bildirilgan atamalar, etnos atamaları – etnonimler, urug‘, qavm atamaları, o‘simlik va hayvonotlarga bog‘liq atamalar, tabiiy ob’ektlarning rangi va miqdoriga bog‘liq atamalar, tarixiy va maishiy voqealarga bog‘liq atamalar deb ajratilib qaraldi.

Tayanch so‘zlar: toponim, qaraqalpaq folklori, lingvokulturologiya, milliy-madaniy komponent, onomastika.

Аннотация. Рассматривалось национально-культурные компоненты топонимов в каракалпакском эпосе как – топонимы, образованные от слов, обозначающих природные объекты, наименования, выражающие части тела, названия этносов – этнонимы, наименования родов, племен, наименования, связанные с растительным и животным миром, термины, связанные с внешним видом и размером природных объектов, связанные с историческими и бытовыми событиями.

Ключевые слова: топоним, каракалпакский фольклор, лингвокультурология, национально-культурный компонент, ономастика.

Annotation. The national-cultural components of toponyms in the Karakalpak epic were considered as - toponyms formed from words denoting natural objects, names expressing parts of the body, names of ethnic groups - ethnonyms, names of clans, tribes, names associated with flora and fauna, terms associated with appearance and size of natural objects, associated with historical and everyday events.

Keywords: toponym, karakalpak folklore, linguoculturology, national-cultural component, onomastics.

Dúnya til biliminde toponimlerde sinxron hám diaxron planda salıstırmalı aspektte, menshikli attı lingvokulturologiyalıq úyreniwdiń teoriyalıq tiykarlarına, urbanonimlerde, oykonimlerde, toponimlerde koncept sıpatında úyreniw, folklorlıq dóretpelerdegi toponimlerde yaki dástanlardagı toponimlerde salıstırmalı, frazeologizmlerdegi toponimlerde lingvomádeniy baǵdarda úyreniwge arnalǵan jumıslar orınlanǵan. Túrkiy xalıqları folklorındaǵı menshikli atlar tuwralı maǵlıwmatlar XIX ásirdegi aqırında-aq payda boldı. Túrkiy tillerde folklorlıq dóretpeler yaki kórkem sóz sheberleri tilindegi toponimlerde úyreniwge arnalǵan jumıslar islendi. Túrkiy tillerde, á sirese, tatar, ázerbayjan, qazaq, ózbek, qaraqalpaq til biliminde usı baǵdardaǵı izertlewler kópshilikti quraydı.

Toponimlerde lingvomádeniy baǵdarda izertlewde, onıń jasalıwına tiykar bolǵan komponentlerdiń milliy-mádeniy ózgesheligin anıqlaw talap etiledi. Toponimler sıpatlaǵan belgiler (belgi, simvol, mifologemalar hám t.b.) adam sanasında payda boladı hám oylaw qábiletine tiykarlanǵan bolıp, adamnıń turmısı menen tıǵız baylanıslı bolıp keledi. Toponimlerdegi maǵlıwmat oǵada bahalı, sebebi «til shaxsı, oǵan tán barlıq qásiyetler – dúnyatanım, tillik tájiriyebe, analitikalıq

uqıplılıq, qabıllawǵa dóretiwshilik qatnas, qorshaǵan álemdi sáwlelendiretuǵın til birliklerin ańlawı menen» [1, 40] xarakterlenedi.

Toponimlerdi izertlewshiler óz izertlewlerinde diqqat qaratıwı zárúr bolǵan máselelerdiń biri – toponimlerdiń klassifikaciyası esaplanadı. Toponimlerdi klassifikaciyalaw máselesi izertlewshiden júdá itibarlılıq penen qatnas jasawdı talap etedi. Til biliminde A.V.Superanskayanıń, E.M.Murzaev, E.Chernyaxovskaya, O.Molchanovalardıń klassifikaciyaları bar. Negizine kelgende, toponimlerdi klassifikaciyalawdıń óz prinipleri bar. Buǵan, toponimikada keńnen tán alınǵan E.Chernyaxovskayanıń toponimlerdi klassifikaciyalawdaǵı tómendegi principielerin kórsetiwge boladı: 1) Klassifikaciyalawdıń leksika-semantikalıq principini; 2) Morfologiyalıq-sóz jasawshılıq principini; 3) Binarlıq-eki planlıq principini (leksika-semantikalıq hám sóz jasawshılıq) [2, 55].

A.V.Superanskaya toponimlerdi jiklep, olardı tómendegishe segiz túrin kórsetedi: 1) Atalıwshı obyekt penen baylanıshlı atlardıń klassifikaciyası; 2) Tábiyǵıy hám jasalma túrde payda bolǵan atlar; 3) Makro hám mikro liniyalarına qaray klassifikaciya; 4) Strukturalıq klassifikaciya; 5) Xronologiyalıq klassifikaciya; 6) Atlardıń olardıń motivirovkasına qaray klassifikaciyası; 7) Atlardıń obyektte saqlanıp qalǵan uǵımǵa baylanıslılıǵına qaray klassifikaciyası; 8) Stilistikalıq hám estetikalıq klassifikaciya [3, 159].

Túrkiy til biliminde S.Atanıyazov (túrkmén tili), R.Xaziev, R.Sadıqova (tatar tili), O.Mahmadjanov (tájik tili), ózbek til biliminde T.Nafasov, Z.Dósimov, N.Uluqov, N.Ohunov, Yu.Ahmadaliev, X.Xolmóminov, Ó.Oripov, S.Tursunov, S.Bórievlerdiń klassifikaciya jasaǵanlıǵın kóriwimizge boladı. Ilimpazlar klassifikaciya jasawda analizlenip atırǵan territoriyanıń, obyektin qásiyetinen kelip shıǵıp jikleydi.

Qaraqalpaqstan toponimiyası boyınsha Q.Ábdimuratov, Q.Seytniyazov, D.Yuldashev, G.Abishovlerdiń klassifikaciyaları bar. Al, málim bir kórkem sóz sheberiniń yaki dóretpelerdiń tili boyınsha izertlew júrgizgen ilimpazlar da, kórkem

tekstte qollanılğan toponimlerge klassifikaciya jasağan. Máselen, Sh.Abdinazimov «Qırıq qız» dástanınıń leksikasın izertlewge arnalğan kandidatlıq dissertaciyasında dástanda ushırasatuǵın toponimlerdi etnotoponimler, oronimler, gidronimler, mikrotoponim hám makrotoponimler dep bólip úyrenedi. Berdaq shıǵarmaları tili boyınsha izertlewde de shayır shıǵarmalarındaǵı toponimlerdi strukturalıq hám semantikalıq jaqtan bólip qarağan [4, 62-69]. «Alpamıs» dástanı tiliniń leksika-semantikalıq qásiyetlerin arnawlı úyrenen A.Abdiev dástanda ushırasatuǵın toponimlerdi etnotoponim, oronimlerge bólip izertlegen [5, 34-38]. Ájiniyaz shıǵarmalarınıń tili boyınsha izertlew júrgizgen G.Qarlıbaeva shayırdıń tilindegi toponimlerdi jiklewde joqarıdaǵı dástúriy klassifikaciyaǵa súyengenin bayqaymız [6, 77-85]. Álbette, izertlew obykti etip alınğan belgili bir aymaqtaǵı yamasa kórkem sóz sheberleriniń, kórkem shıǵarmalardıń tilindegi toponimlerdi klassifikaciyalaw izertlew jumısınıń aldına qoyǵan maqseti hám wazıypalarına, analizlewde qollanılatuǵın izertlew metodlarına qatnaslı bolıp keledi.

Jer-suw atamaların izertlewshi ilimpazlar toponimlerdi sóz sıpatında úyreniwde lingvistikalıq metodlardan etimologiyalıq, formantlıq hám sóz jasalıw (struktura-grammatikalıq) analizlerin qollanadı. A.V.Superanskaya onomastikalıq materiallardı analizlewdiń on toǵız túrli metod hám usılların kórsetedi: 1) toplanǵan onomastikalıq materialdıń tillik atribuciyası; 2) tekstologiyalıq tallaw; 3) onomastikalıq materialdı inventarizaciyalaw; 4) atamalardı klassifikaciyalaw; 5) stratigrafikalıq tallaw; 6) differenciallıq hám genetikalıq tallaw; 7) atamalar hám olardıń formaların rekonstruksiyalaw; 8) etimologiyalıq tallaw; 9) sóz jasalıwı boyınsha tallaw; 10) strukturalıq tallaw; 11) formantlıq tallaw; 12) tiykarlardı tallaw; 13) atamalardıń variantların tallaw; 14) onomastikalıq areallardı anıqlaw; 15) onomastikalıq kartografıyalastırıw; 16) itimallılıq tekseriw; 17) statistikalıq tallaw; 18) onomastikalıq universalıyalardı anıqlaw; 19) eksperimentallıq izertlew [7, 198-214]. T.Enazarov jeti túrli analizlew usılların kórsetedi: 1) lingvistikalıq tallaw hám atama; 2) tariyxıy tallaw hám atamalar; 3) geografıyalıq tallaw hám geografıyalıq

obyektler atamaları; 4) geologiyalıq tallaw hám geologiyalıq obyektler atamaları; 5) etnografiyalıq tallaw hám menshikli atamalar; 6) psixologiyalıq tallaw hám atamalar; 7) filosofiyalıq tallaw hám menshikli atlar. Al, lingvistikalıq tallawdıń sıpatlama tallaw, xalıqlıq sıpatlama tallaw hám etimologiyalıq tallaw túrlerin ajıratıp kórsetedi [8, 60-64].

Tiykarınan alganda, menshikli atlar ekilemshi atamalar. Yaǵnıy, olar jańadan jasalmaydı, al tildegi bar sózlerdiń járdeminde jasaladı. Demek, dáslep menshikli attı jasawǵa tiykar bolǵan mádeniy maǵlıwmattı saqlawshı leksemalardı, olardıń jasalıw modellerin t.b. úyrenip shıǵıw zárúr. Olardı jasawǵa tiykar bolǵan sózlerge baylanıslı belgili bir mániler menshikli atqa berilgen boladı. Degen menen, atama qoyılǵan obyektin bolmısı menen tikkeley baylanıspaǵan máni tek atama beriwshi ushın ayırım táreplerinen ǵana dárek beredi hám xalıqtıń mádeniy relevantlıq konseptleri menen baylanıslı bolıp keledi. Belgili bir obyektke atama beriwshi, yaǵnıy til iyesi, sol obyektke jekkelew ushın oǵan baylanıslı hár túrli dárek toplaydı. Máselen, qaraqalpaq xalqı geografiyalıq obyektlerge atama beriwde tómendegidey leksikalıq birliklerdi paydalanǵan dep qarawǵa boladı:

– tábiyǵıy obyektlerdi jekkelewshi (jap, dala, qır, qudıq, bulaq, suw, jılǵa, say, ózek, teńiz, adır, aral, shól, taw, kól, tas, awıl, elat, jurt, qala, dárya, baǵ) sózlerden jasalǵan toponimler.

– dene músheleri arqalı bildirilgen atamalar (qoltıq, kindik, taban, búyrek, bawır, murın, bel, moyın, qan, toǵay, tóbe);

– etnos atamaları – etnonimler, urıw, qáwim atamaları (búrkıt-mańǵıt, dúrmen, jamur, kátenler, qulanlı, múyten, noǵaylı, qaraqıpshaq, qırǵız, qırıq ruw, tama, túrk, xoja t.b.);

– ósimlik hám haywanatlarǵa baylanıslı atamalar (jiydeli, daraqlı, gúl, qızıl alma, sháman, soralı, babır, qarsaq, ǵarǵa t.b.);

– tábiyǵıy obyektlerdiń túr-túsi hám muǵdarına baylanıslı atamalar (aq, qara, qızıl, sarı, kók, ala, quba, shubar, boz, úsh, tórt, bes, qırıq, qos, shar);

– tariyxıy hám turmıslıq waqıyalarǵa baylanıslı (Arzımbet, Buǵraxan, Mamıy, Shúkiralı, Ulıqpan, Dáwqara) t.b.

V.G.Kostomarov hám E.M.Vereshagin «Milliy-mádeniy komponent apellyativlerden góre menshikli atlarǵa tán qubılıs» dep juwmaq shıǵaradı [9, 56]. Menshikli atlardıń milliy-mádeniy tábiyatına baylanıslı hár qıylı kózqaraslardı tallay otırıp, E.A.Kerimbaev tómendegidey pikirge keledi: «Hár xalıqtıń onimiyasında mádeniy-tariyxıy maǵlıwmat jıynalǵan, jámiyettiń mádeniy tariyxına baylanıslı menshikli attıń ózgesheliklerin hám tipologiyalıq milliy-mádeniy ózgesheliklerin izertlew onomastikadaǵı tıp-tiykarınan ózgeris alıp keletuǵın baǵdar bolıwı kerek» [10, 14].

Demek, toponim jeke etnostıń mádeniy verballıq belgileri hám simvolı bolıp tabıladı. Iлимпazlar mádeniyat onomastikonı hám ulıwma tillik onomastikondı ajıratıp qaraydı. Ulıwma tillik onomastikon til iyesi tárepinen tańlanbaytuǵın menshikli at bolıp, sırttan kirgen yamasa shet elge tán menshikli atamaǵa qatnaslı ekeni menen ózgeshelenedi. Mádeniy onomastikon, yaǵnıy gónergen tillik material tiykarında jasalǵan hám belgili bir etnostıń ómirindegi milliy-mádeniy ózgesheligin kórsetetuǵın menshikli at.

Joqarıda biz atap ótken máseleler boyınsha qaraqalpaq onomastikasında ayırım jumıslarda sóz etilip, maǵlıwmatlar berilgen. Degen menen, bul máseleler lingvomádeniyattanıw hám etnolingvistika kózqarasınan ele úyrenilmey atır. Biz, bul máselelerdi qaraqalpaq xalıq dástanları tilindegi toponimler mısasında úyrenip shıǵıwdı maqul dep oylaymız.

Ádebiyatlar:

1. Климкова Л.А. Нижегородская микропонимия: разноаспектный анализ. – Арзамас, 2008. – С. 40
2. Черняховская Е.М. История разработки топонимических классификаций // Развитие методов топонимических исследований. – М., 1970. – С. 55

3. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М., 1973. – С. 159
4. Абдиназимов Ш. «Қырық қыз» дәстанының лексикасы: Филол. и. канд... дис. – Нөкис, 1992. –Б.62-69; Сол автор. Бердақ шығармаларының тили: Филол. и. докт. ...дис. – Нөкис, 2001. –Б. 220-224
5. Абдиев А. «Алпамыс» дәстаны тилинің лексика-семантикалық хәм стилистикалық өзгешеликleri: Филол. и. канд... дис. – Нөкис, 2011. –Б. 34-38
6. Қарлыбаева Г. Әжинияз шығармалары тилинің семантика-стилистикалық өзгешеликleri: Филол. и. докт. ... дис. – Н., 2017. –Б.77-85
7. Суперанская А.В., Сталтмане В.Э., Подолская Н.В., Султанов А.Х. Теория и методика ономастических исследований. – Москва: Издательство ЛКИ, 2007. – С. 198-214.
8. Эназаров Т., Хусанова М., Есемуратов А. Ўзбек номшунослиги. – Тошкент: Наврўз, 2015. –Б. 60-64.¹
9. Верецагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1990. –С. 56
10. Керимбаев Е.А. Казахская ономастика в этнокультурном, номинативном и функциональном аспектах. – Алматы, 1995. – С.14